

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CARRERA DE PSICOLOGÍA**

**“GUÍA DE INTERVENCIONES MOTIVACIONALES BREVES PARA LA
ADOPCIÓN Y CAMBIO DE COMPORTAMIENTO SALUDABLE”**

PROYECTO CONACYT- SALUD-2012-01-181118

**Mario E. Rojas Russell
Responsable Técnico**

**Karina Serrano Alvarado
Coordinadora**

Contenido

Introducción.....	3
Consideraciones preliminares.....	5
Asignación de los usuarios a los diferentes grupos de intervención.....	6
Tamaño del grupo.....	6
Duración de las intervenciones.....	6
Escenario.....	6
Consideraciones éticas.....	6
Problemas frecuentes.....	6
Bloque de intervención 1: Entrevista motivacional (EM): Dirigida a las personas ubicadas en las etapas de precontemplación o contemplación.....	7
Justificación.....	7
Procedimiento general de aplicación.....	8
Primera sesión:.....	9
Segunda sesión:.....	9
Tercera sesión:.....	10
Carta descriptiva: Bloque de intervenciones 1.....	11
Bloque de intervenciones 2: Implementación de intenciones: Enfocada en las personas situadas en la etapa de preparación.....	20
Justificación.....	20
Procedimiento general de aplicación.....	22
Sesión 1 “Identificación del problema”.....	22
Sesión 2 “Planteamiento de propósitos”.....	23
Sesión 3 “Implementación de intenciones”.....	24
Bloque de Intervenciones 2: Carta descriptiva.....	26
Lista de materiales: Bloque de intervenciones 2.....	30
Bloque de intervenciones 3: Prevención de recaídas: Dirigida a las personas en etapas de acción o mantenimiento.....	45

Introducción

La evidencia muestra que para que tenga éxito, cualquier intervención pensada para promover un comportamiento saludable (p.ej. la alimentación saludable y la práctica de actividad física) debe atender los procesos psicológicos inherentes a la disposición y motivación al cambio con que la gente cuenta. Por este motivo, se diseñaron las estrategias de intervención motivacional breve, de acuerdo a las distintas etapas de cambio propuestas por Prochaska y DiClemente (1982).

Este modelo contempla 5 etapas que reflejan los diferentes grados de disposición o motivación para el cambio de conducta experimentados por las personas: 1) Precontemplación: no reconoce la existencia del problema existe y no se piensa cambiar el comportamiento; 2) Contemplación: se considera la posibilidad de realizar el cambio en un mediano plazo; 3) Preparación: se ha tomado la decisión de iniciar el cambio en el futuro inmediato; 4) Acción: se ha iniciado el cambio, pero es reciente, y 5) Mantenimiento: el cambio ya se ha instalado y se ha mantenido durante un lapso relativamente prolongado.

Se presume que la movilidad entre las etapas de cambio obedece a modificaciones en factores o barreras característicos de cada etapa. Para fines del estudio, se diseñaron las intervenciones en tres bloques conforme a las etapas de cambio, por lo que se proponen tres estrategias de intervención diferentes en modalidad grupal:

1.) Entrevista motivacional (EM): Dirigida a las personas ubicadas en las etapas de precontemplación o contemplación. Es decir a aquellas personas que no tienen la intención de hacer ejercicio físico ni de seguir una dieta. Se trata de una intervención breve cuyo propósito central es modificar la intención de las personas, es decir 'moverlas' de una situación ausente de intenciones para cambiar a una situación en la que se considera seriamente la posibilidad del cambio en la conducta de interés (que corresponde a la etapa de preparación del MTT). La EM induce la toma de conciencia respecto a la conducta de interés, promoviendo las ventajas de su adopción y las desventajas del mantenimiento de la conducta 'problema' (sedentarismo o una dietas no saludable, en este caso) y, estimulando la autoeficacia para poder llevar a cabo la conducta de interés.

2.) Implementación de intenciones: Enfocada en las personas situadas en la etapa de preparación. Es decir, aquellas personas que tienen definida la intención de cambiar, pero

que no han iniciado la adopción de la conducta de interés. La intervención se enfoca en el diseño de planes de acción que anticipan situaciones críticas con respuestas orientadas a metas. Le facilita al participante el logro de metas concretas con base en planes centrados en el 'cuándo', 'dónde' y el 'como'. El objetivo central de esta intervención es que los participantes pongan en marcha la intención, ya sea de iniciar una dieta saludable o de empezar a hacer ejercicio. La duración de la intervención es de 3 sesiones programadas semanalmente.

3.) Prevención de recaídas: Esta intervención está dirigida a las personas que ya siguen una dieta saludable o realizan actividad física regular, es decir en etapas de acción o mantenimiento. Su propósito es identificar, anticipar y manejar aquellas situaciones que pudieran enfrentar los participantes que pudieran 'poner en riesgo' su hábito saludable, a través del desarrollo y consolidación de formas de afrontamiento ante estas situaciones que fortalezcan la autoeficacia para 'resistir la tentación', manejar las 'recaídas' y retomar la práctica del hábito saludable. La duración de la intervención es de 3 sesiones programadas semanalmente.

El presente documento incluye los elementos necesarios para el desarrollo de las intervenciones motivacionales breves empleadas en el proyecto de investigación "Manejo del sobrepeso y la obesidad en el primer nivel de atención a la salud: intervenciones adaptadas al paciente" Proyecto CONACYT- SALUD-2012-01-181118.

Para cada bloque de intervención se presenta: una justificación teórica, guía de desarrollo operativo, carta descriptiva de las sesiones de intervención y lista de materiales empleados.

Consideraciones preliminares

Este producto está diseñado sólo como una guía para los terapeutas o facilitadores de las intervenciones grupales debido a que es imposible predecir la dinámica grupal durante las sesiones, es importante tomar en cuenta, ser flexibles en la implementación del programa si las circunstancias lo exigen, siempre y cuando se atienda a los objetivos sugeridos en cada sesión.

Las presentes intervenciones fueron planeadas para usuarios con sobrepeso y obesidad de un Centro de Salud de primer nivel de atención a la salud, sin embargo, pueden adaptarse a los diferentes escenarios y poblaciones clínicas, atendiendo con el mayor rigor posible el protocolo de evaluación previa, a fin de probabilizar la correcta asignación de los usuarios potenciales al grupo de intervención adecuado a la etapa de cambio en la que se encuentre.

Las sesiones de intervención fueron desarrolladas por el grupo CES-UNAM (Cambio en el Estilo de vida y Salud- UNAM) conformado por psicólogos previamente capacitados en intervención motivacional breve y estrategias de intervención cognitivo conductual, todos colaboradores del protocolo de investigación “Manejo del sobrepeso y la obesidad en el primer nivel de atención a la salud: intervenciones adaptadas al paciente” Proyecto CONACYT- SALUD-2012-01-181118.

Asignación de los usuarios a los diferentes grupos de intervención

Dado que las intervenciones están diseñadas atendiendo a los procesos y constructos psicológicos que operan en las distintas etapas de cambio propuesto por el Modelo Transteórico, es indispensable ubicar al participante de acuerdo a la etapa de cambio de comportamiento en la que se encuentre, proponemos el empleo de algoritmos de una sola pregunta en los que se ofrece al respondiente una definición del comportamiento de interés (P. ej. “hacer ejercicio físico es...” O “Seguir una dieta saludable es...”) y se presentan cinco opciones de respuesta. Cada una de ellas, se refiere a cada una de las etapas de cambio.

El algoritmo empleado para la asignación de participantes, ha demostrado tener validez de constructo y fiabilidad en la discriminación de etapas (Dannecker, Hausenblas, Connaughton & Lovins, 2003; Rojas-Russell, 2009), atendiendo al criterio temporal de intención/realización de la conducta a evaluar (Anexo 1-A)

Tamaño del grupo

Se recomienda un máximo de 10 participantes por grupo de intervención, asistidos por dos facilitadores encargados de conducir las sesiones, a fin de personalizar en la medida de lo posible las discusiones grupales y facilitar la entrega y manejo de materiales de apoyo durante la sesión.

Duración de las intervenciones

Todas las sesiones de intervención están programadas para efectuarse de manera semanal con una duración de dos horas, sin embargo, el tiempo dedicado puede modificarse atendiendo a las necesidades especiales del grupo de intervención.

Escenario

Las sesiones deben realizarse dentro de un aula con una capacidad mínima de 15 personas, con mobiliario (bancas o sillas) acorde a las necesidades de los pacientes y una ventilación e iluminación adecuadas.

Es importante tener control de ruidos externos o estímulos visuales que pudieran distraer la atención de los participantes

Consideraciones éticas

Se recomienda hacer explícito el consentimiento informado de los asistentes al grupo, proponemos un formato en el que se incluyen los objetivos de las sesiones, alcances, riesgos potenciales derechos y obligaciones de los participantes (anexo 2-A).

Problemas frecuentes

Las divisiones de tiempo para cada sesión son una guía, no una regla, en general, es probable que las discusiones grupales se desfasen del tiempo establecido en el protocolo, se deja a consideración del facilitador la posibilidad de modificar la duración de las sesiones

para atender a las necesidades específicas del grupo, se recomienda sin embargo no extender la sesión más allá de 30 minutos a fin de no generar fatiga en los participantes, siempre y cuando extender la sesión se considere útil y/o compatible con los objetivos de cada sesión.

Es factible que los materiales propuestos no se adapten a las necesidades del grupo, o bien se considere el empleo de otros materiales u omisión de ellos, este último caso es frecuente particularmente cuando los objetivos de una actividad se han cubierto sin la necesidad de apoyos pedagógicos adicionales.

En las dinámicas grupales, es frecuente encontrar participantes muy entusiastas que pueden monopolizar la discusión, o bien, individuos poco participativos cuyas aportaciones grupales son breves y escuetas, en ambos casos se recomienda moderar el flujo de la discusión asignando un turno específico para las participaciones resaltando la importancia de la colaboración grupal.

Bloque de intervención 1: Entrevista motivacional (EM): Dirigida a las personas ubicadas en las etapas de precontemplación o contemplación

Justificación

El Modelo Transteórico (MTT) representa una conceptualización de etapas acerca del cambio, que se ha hecho extensiva con relativo éxito al control de comportamientos de abuso, tales como el consumo excesivo de cigarrillo y de alcohol (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992; Prochaska, Velicer & Cols., 1994). Este modelo incorpora dentro de su bagaje conceptual tres tipos de factores esenciales (Prochaska & Prochaska, 1993): a) Un factor referente a la temporalidad del cambio: determina la caracterización y secuenciación de las etapas por las que éste transcurre. Las etapas oscilan entre la precontemplación y la terminación, pasando por la contemplación, la preparación, la acción, y el mantenimiento; su medición se hace usualmente a través de la disponibilidad al cambio. b) un conjunto de variables intermedias, de tipo psicosocial, que determinan cuándo ocurre el cambio. Estas variables se refieren fundamentalmente a los balances decisionales, a las tentaciones, y a la autoeficacia. Los balances decisionales son relaciones entre beneficios (pros) y costos (contras) del cambio; las tentaciones son las situaciones en las que se da el consumo; la autoeficacia es la confianza que percibe la persona acerca de que puede controlar el

consumo al encontrarse en alguna de las situaciones anteriores. Y, c) un conjunto de procesos psicológicos, variable independiente que determina cómo ocurre el cambio.

El cómo explican el cambio los autores del MTT lo denominan como un «procesos», el cual definen como «cualquier actividad que la persona emprende para ayudarse a modificar su pensamiento, sentimientos, o conductas» (Prochaska, Norcross & DiClemente, 1994)

De acuerdo con el MTT, los procesos de cambio constituyen la auténtica variable independiente, responsable por el movimiento del comportamiento en uno u otro sentido. En la búsqueda de explicaciones acerca de una estructura subyacente al cambio voluntario, ya sea espontáneo o dirigido, los autores del MTT postularon algunos principios básicos acerca de esa estructura (Prochaska, Norcross & DiClemente, 1994; Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992), principios que empiezan a valorarse como un auténtico paradigma acerca del cambio.

El primer principio, es que el cambio no ocurre de una manera continua, sino de una manera secuencial, a través de etapas, y que la tarea inicial de la persona es tomar conciencia de la etapa en que se ubica. El segundo principio es que las estrategias de afrontamiento (procesos de cambio) para moverse proactivamente hacia la acción, difieren según la etapa en que se ubique la persona.

El TTM distingue 10 procesos separados de cambio, que se agrupan en una estructura de orden superior con dos factores (Prochaska et al, 2002). Los 10 procesos de cambio se agrupan en los dos factores, los procesos experienciales y los de comportamiento, ya que los individuos se consideran utilizar varios procesos al mismo tiempo (Prochaska et al., 1988).

Este conjunto de procesos se utilizan diferencialmente a través de etapas de cambio. La hipótesis del Modelo Transteórico es que los procesos experienciales son más relevantes para los individuos en las etapas de contemplación y preparación porque en esos escenarios, el cambio cognitivo es necesario, mientras que los procesos de cambio de comportamiento que se espera en la etapa de acción cuando ocurre el cambio de comportamiento real (Prochaska et al., 2002).

Procedimiento general de aplicación

Se describen a continuación las acciones específicas realizadas en cada sesión conforme a las especificaciones de la carta descriptiva, se recuerda que el presente documento es solamente una guía, por tanto las acciones pueden adecuarse a las necesidades de cada grupo.

Primera sesión:

En la primera sesión se da inicio con la lectura y firma de una carta de consentimiento en la cual el usuario se compromete en acudir y participar en las tres sesiones de las que anteriormente se le comentó. Los psicólogos se presentan diciendo nombre, edad y complementando la información acerca de que tratará el programa a lo largo de las tres sesiones. A continuación se presentan los pacientes diciendo nombre, edad, número de hijos y motivo por el cual asisten a las sesiones. Se da información sobre que es sobrepeso, obesidad, IMC, se pregunta quien ya ha hecho dieta y/o ejercicio, ¿hace cuánto tiempo? ¿Qué resultados vieron? ¿Por qué dejaron de hacerlo?”. Continuo a esto se ofrece una definición acerca de que es dieta y ejercicio. Se informa acerca de que enfermedades se relacionan con sobrepeso y obesidad mostrando imágenes y ahondando acerca de si tienen familiares con estas enfermedades, que piensan los usuarios acerca de esto y se comenta. Se habla acerca de lo importante que es el comer bien, la importancia del desayuno, como el no comer hace que aumentemos de peso (reacciones fisiológicas y psicológicas). Se exploran diversas creencias que se tienen acerca de dieta (por ejemplo: no es sólo comer frutas y verduras) y ejercicio (por ejemplo: no es necesario estar horas en un gimnasio para que se vean resultados), como el peso es el resultado de seguir una conducta durante años y que de igual manera tardará tiempo para disminuirlo. Por último se habla de la importancia de las emociones y como estas pueden influir en comer de más o incluso en dejar de comer. Se termina la sesión, se hace cierre, se hace una recapitulación de lo que se trabajó y los usuarios hacen comentarios acerca de la información que se proporcionó y de la dinámica de la sesión misma.

Segunda sesión:

En esta sesión se empieza por preguntar si durante la semana el usuario ha hecho algún tipo de cambio en su alimentación o actividad física, aun cuando el psicólogo no se lo haya indicado o recomendado. Se pregunta ¿qué ha hecho?, “¿durante cuánto tiempo lo hizo, que le pareció, como se sintió, que tan difícil fue?”. Si no hubiera habido cambios se le pregunta qué tipo de cambios le gustaría hacer, y se empieza a preguntar acerca de las barreras que tienen las personas para realizar dieta o ejercicio, barreras como tiempo, dinero, quehacer, trabajo, otras actividades. Cada participante expresará que piensa acerca de los pros y contras de cambiar el estilo de vida que lleva, se enfatizará en los pros. Los psicólogos hablaran de beneficios y consecuencias a corto y largo plazo por ejemplo: como a veces nos cuesta hacer ejercicio en la mañana o tarde, se prefiere hacer lo que se está haciendo porque puede ser más fácil, rápido y placentero como ver la tele en lugar de hacer ejercicio, se ven ventajas a corto plazo y no a largo a diferencia de si se observan los pro a largo plazo como mejor condición, disminución de peso, no agitarse, no cansarse, menor estrés. De igual manera se comentan los pros y contras a corto y largo de plazo con respecto a la dieta. Se empieza a hablar de que se puede hacer en cada situación, aumentar la autoeficacia de las personas y hacerlas conscientes de que tal vez no sea rápido un cambio y no fomentar

altas expectativas con respecto a bajar de peso. Ante esto también se explora acerca del apoyo que pudiesen tener en casa o con amigos.

Tercera sesión:

Se proporcionarán estrategias psicológicas dependiendo de la situación específica del paciente para que se le haga menos complicado seguir con el cambio. Se le explicará que es el plato del buen comer. Posterior a esto se hará un recuento acerca de si ha habido o no cambios en los pacientes a lo largo de las tres sesiones, como es que han modificado sus conductas, si desayunan o no, que actividad física han realizado o aumentado, que creencias tienen ahora en comparación a cuando llegaron, como actúan ahora con respecto a sus emociones. Para terminar se les pedirá que planteen una meta con respecto a realizar cambios tanto en dieta como en ejercicio durante las dos próximas semanas, no que indiquen que resultado quieren obtener, sino que escriban que conducta específica van a realizar, ¿dónde, cuanto tiempo y con quién?. A continuación de esto se les pedirá que firmen un contrato conductual con ellos mismos comprometiéndose ante su persona a realizar cambios, de no ¿hacerlo que pasará? Los mismos usuarios impondrán consecuencias ante la realización o no de las conductas antes mencionadas por ellos. Se hace un resumen de las tres sesiones y se hace cierre de esta última intervención considerando comentarios y sugerencias por parte de los pacientes. Una vez terminada esta actividad se les recuerda e invita a contestar nuevamente el cuadernillo de evaluación que respondieron en el trabajo de sala y su cooperación para que se le tomen nuevamente medidas antropométricas, si el paciente lo desea ver qué cambios con respecto a su talla y peso han tenido.

**Inducción al programa
Intervención en sala**

Objetivos: Informar a los pacientes acerca de las diferentes consecuencias que se relacionan con el sobrepeso y la obesidad así como, fomentar y/o incrementar la motivación al cambio en el estilo de vida referente a ejercicio y dieta.

Objetivos	Numero sesión	Proceso Psicológico/constructo	Dinámica	Duración	Procedimiento y técnicas
<p>Identificar posibles participantes.</p> <p>Identificar la etapa de cambio.</p> <p>Proporcionar información acerca del programa.</p>		<p>Rapport</p>	<p>Presentación de Psicólogo/ Programa</p>	<p>5 minutos</p>	<p>A los usuarios de la institución se les harán las siguientes preguntas: ¿Tienen cita con algún médico? ¿A qué consultorio van? ¿Nombre del paciente? ¿Cuánto tiempo llevan esperando consulta? ¿Le falta mucho por pasar? Presentación del psicólogo Presentación del programa CES-UNAM, en qué consiste, horarios y hacia quien está dirigido</p> <p>Se les pedirá consentimiento para realizarles dos preguntas acerca de dieta y ejercicio.</p> <p>Mediante una invitación en la sala de espera se seleccionaran a los posibles participantes del grupo de intervención 1, el cual estará constituido por personas que se encuentren en la etapa de precontemplación y contemplación.</p> <p>Se pedirán algunos datos del participante como: nombre, edad, estado civil, número telefónico.</p> <p>Mostrar imágenes de enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad.</p>

<p>Proporcionar a los usuarios información acerca de las consecuencias y enfermedades que están correlacionadas con sobrepeso y obesidad. Que los usuarios informen acerca de el motivo por el cual están dispuestos a realizar un cambio en su estilo de alimentación y/o ejercicio por ejemplo: salud, estética, familia, etc.</p>		<p>Severidad/vulnerabilidad</p>	<p>Presentación de tabla de IMC impresa</p> <p>Presentación de imágenes impresas</p>	<p>5 minutos</p>	<p>Obtener información acerca de si el paciente tiene familiares y/o conocidos con estas enfermedades Cuanto pesaba hace 5 años, actualmente y cuanto cree que pesará en 5 años.</p> <p>(Anexo 1)</p>
--	--	---------------------------------	--	------------------	---

<p>Identificar cuales son los factores que son lo suficientemente importantes para los pacientes que impliquen un cambio en el estilo de alimentación y ejercicio.</p>		<p>Motivación</p>	<p>Aspectos importantes</p>	<p>5 minutos</p>	<p>Obtener información acerca de que tan importantes son algunos aspectos para el usuario que lo motivarían a cambiar por ejemplo:</p> <p>Salud, estética-imagen, familia-hijos, sociedad, etc.</p>
<p>Identificar cuáles son los obstáculos que impiden a los pacientes iniciar o continuar con dieta y/o ejercicio</p>		<p>Barreras</p>	<p>Impedimentos</p>	<p>5 minutos</p>	<p>Hacer saber a los pacientes que en diversas ocasiones hay diferentes circunstancias por las cuales a las personas se les dificulta cambiar sus hábitos de alimentación y/o ejercicio, como: tiempo, dinero, situación socioeconómica, apoyo social, etc.</p>

Carta descriptiva: Bloque de intervenciones 1

<p>Destacar los aspectos positivos o benéficos que los pacientes han realizado anteriormente con respecto a dieta y/o ejercicio.</p> <p>Aumentar la creencia de los pacientes acerca de que pueden realizar conductas de cambio con respecto a su estilo de vida.</p>		Autoeficacia	Que si puedo	5 minutos	<p>Obtener información acerca de si han realizado dieta o ejercicio en el pasado.</p> <p>Cuanto tiempo lo realizaron.</p> <p>Que lograron</p> <p>Beneficios.</p> <p>Como iniciar nuevamente un cambio, haciendo de manera progresiva, con pequeños cambios, algo sencillo con lo que puede empezar.</p>
---	--	--------------	--------------	-----------	---

Aplicación de cuadernillo y evaluación antropométrica		Evaluación	Mediciones	30 minutos	Se le pedirá al participante que conteste el cuadernillo de evaluación. Una vez terminado se le pedirá que pase a una evaluación antropométrica en donde se le tomaran mediciones de cintura, cadera, estatura y peso. Anexo 2
---	--	------------	------------	------------	---

SESION 1

Psicoeducación e ideas irracionales					
Objetivos: Proporcionar algunos datos a los pacientes acerca de lo que es sobrepeso, obesidad, ejercicio y dieta					
Objetivos	Numero sesión	Proceso Psicológico/constructo	Dinámica	Duración	Procedimiento y técnicas
Integración del grupo. Que los usuarios se conozcan entre si y vayan conociendo los motivos y situaciones de sus compañeros.	1	Socialización	Presentación de los participantes	20 Minutos	Los participantes dirán nombre, edad, hijos, motivo por el cual se encuentran en el grupo de intervención, si tienen recomendado hacer dieta o ejercicio. -Quien ya lo ha hecho -Porque no lo han hecho -mencionar lo importante de su presencia

<p>Informar a los pacientes acerca de diferentes conceptos en torno al sobrepeso y obesidad.</p>		<p>Psicoeducación Severidad/Vulnerabilidad</p>	<p>Obteniendo mas información</p>	<p>40 minutos</p>	<p>Comentar sobre: -Sobrepeso y obesidad en México -IMC -Enfermedades relacionadas al sobrepeso/obesidad -Familiares con diabetes/hipertensión -Desayuno</p>
<p>Identificar que creencias tienen los pacientes en el momento que inicia la intervención</p>		<p>Descripción de creencias y emociones</p>	<p>Identificando creencias Y emociones</p>	<p>50 minutos</p>	<p>Se explorará acerca de que creencias y emociones tienen los pacientes con respecto a los hábitos alimenticios y el nivel de actividad física que realizan. ¿Porque cambiar? ¿Qué motivación tienen para hacer dieta y/o ejercicio? ¿Salud, Apariencia, Aceptación social? Anexo 3</p>

Sesión 2

Ambivalencia					
Objetivos: Identificar cuales son las creencias o situaciones en las cuales se encuentran los usuarios que les impide modificar su estilo de vida así como, identificar los facilitadores que presenta cada uno.					
Objetivos	Numero sesión	Proceso Psicológico/constructo	Dinámica	Duración	Procedimiento y técnicas
<p>Aumentar la percepción de beneficios en modificación de estilo de vida.</p> <p>Disminuir la percepción de desventajas en la modificación de estilo de vida.</p>	2	Identificación de barreras	Posibles cambios	30 minutos	Cada participante comentará si durante la semana ha hecho algunos cambios o identificado algunas barreras que quisiera trabajar.
		Balance desicional	Ventajas y desventajas	30 minutos	Cada participante hablará sobre los pros y contras que tendría al realizar un cambio en su estilo de vida de acuerdo a su alimentación y nivel de actividad física
		Apoyo social	30 minutos	Se explorará que tipo de apoyo tiene cada participante con respecto al entorno en el que se encuentra, ya sea de sus familiares o amigos y se empezará a brindar estrategias que minimicen un poco el escaso apoyo que pudiese existir.	

Sesión 3

Autoeficacia					
Objetivos:					
Objetivos	Numero sesión	Proceso Psicológico/constructo	Dinámica	Duración	Procedimiento y técnicas
Identificar la meta específica que cada participante desearía empezar a hacer.	3	- Autoeficacia - Toma de decisiones	Superando barreras	60 minutos	Con respecto a la actividad de identificación de barreras de la sesión anterior se planeará la forma en la cual se podrían superar barreras para iniciar ejercicio físico o dieta. Se hará una lluvia de ideas por parte de los demás participantes para contrarrestar en lo mayor posible esos obstáculos, de igual manera los psicólogos proporcionarán estrategias para facilitar el cambio. Plato del buen comer. Anexo 4
Identificar el nivel de autoeficacia que tiene cada persona para realizar su meta específica					
Saber cuales son los conocimientos que cada participante ha adquirido a lo largo de las sesiones. Que cada participante haga un compromiso acerca de continuar con la modificación en el estilo de vida en un futuro próximo.			Recuento del trayecto	20 minutos	Cada participante dirá qué es lo que ha aprendido a lo largo de las tres sesiones, con que ideas llegaron y con que ideas se quedan, así como las metas que se han planteado y como las llevarán a cabo. Posteriormente se le pedirá a cada participante que delante del grupo haga un compromiso con sus compañeros y con él mismo para modificar su estilo de vida. Anexos 5 y 6.
Observar si existieron cambios a lo largo de las sesiones.			Post-Evaluación	20	A Cada participante se le tomarán las mediciones que se le hicieron en un inicio.

Bloque de intervenciones 2: Implementación de intenciones: Enfocada en las personas situadas en la etapa de preparación.

Justificación

Particularmente en la etapa de preparación la persona se prepara para iniciar el cambio deseado, es aquí cuando se requiere obtener información, definir como llevar a cabo el cambio, identificar las habilidades necesarias, decidir cuándo iniciar el cambio, puede incluir hablar con otros para apreciar qué opinan o cómo se sentirían con el cambio, considerando el impacto que el cambio tendrá y quién será afectado con dicho cambio (Ramos, 2007).

Y es como se toma el modelo propuesto por Florez- Alarcón (1997,2007) que se resume en las siglas “PRISA-NO” que sintetiza el cambio por etapas, esta sigla es un acrónimo que se realizó mediante la transformación de la sigla SCIENCE utilizada originalmente en inglés por Mahoney para referirse a los procedimientos involucrados en el auto-control resaltando la naturaleza de ciencia personal que atribuye a dicho auto-control: S de especificar el área general del problema (en inglés specify); C de recolectar información (en inglés colect); I de identificar las regularidades, pautas y posibles causas de los problemas (en inglés identify); E de examinar las distintas opciones y soluciones posibles (en inglés examine); N de delimitar las soluciones que adopta la persona (en inglés narrow); C de comparar sus datos actuales con los anteriores (en inglés compare); y E de extender, revisar o sustituir la solución adoptada (en inglés extend). (Florez, 2011)

En la primera fase (PRI) lo que hace la persona es formular un propósito específico, lo cual supone una cuidadosa auto-observación previa de la situación particular. Los siguientes pasos deberán conducir a una toma de decisiones concretas que le permitan cumplir el propósito, en una demostración clara de que sí sabe cambiar (SA) su conducta. Finalmente, la persona deberá notar (NO) las aproximaciones que realiza a la meta final como consecuencia del cambio introducido en su comportamiento. (Florez, 2011)

Donde podemos encontrar las acciones necesarias para generar un cambio con respecto a la etapa de preparación es la fase de “SA” que es donde “saber cambiar” puede entenderse como la capacidad de la persona para transformar sus propósitos en planes específicos que permitan realizarlos de manera efectiva. Es un paso similar al que se cumple cuando se transforman las metas generales en propósitos específicos. Ahora se trata de planear las conductas de solución (S) que permitan llevar a la práctica el propósito. Seguramente existen muchas conductas posibles que permiten realizar el propósito; lo que se busca es

que la persona tome en cuenta esa multiplicidad y adopte (A) entre ellas una alternativa, la que sea más sensata y ofrezca una mayor probabilidad de éxito al menor costo.

Una vez que se adopta una solución, es preciso garantizar su puesta en práctica, para lo cual la persona debe instrumentalizar la forma en que la ejecutará cuando llegue el momento de hacerlo, lo que se denomina “implementación de intenciones”, así se lleva a cabo este proceso con el fin de asumir una posición analítica frente al propio comportamiento y dirigirlo de manera autónoma hacia el logro de una meta realizando un conjunto de pasos. (Gollwitzer, 1993, 1999). constituyen una forma plausible de instrumentalización al postular el comportamiento más simple X que la persona pondrá en acción en caso de llegarse a encontrar en la situación Y. De esta forma, una intención de implementación asume la forma de postulado del tipo Si Y entonces X, estipulando la conducta X apropiada que la persona debe emitir en la situación Y, con el fin de ejecutar la solución adoptada previamente.

Las estrategias generales que se pueden utilizar para aumentar la motivación con respecto a las etapas de cambio son ocho, las cuales combinan aproximaciones efectivas al problema de forma típica, estas estrategias motivacionales son:

- a) Ofreciendo CONSEJO
- b) Eliminando OBSTÁCULOS
- c) Ofreciendo ALTERNATIVAS
- d) Disminuyendo la DESEABILIDAD
- e) Practicando la EMPATÍA
- f) Ofreciendo un FEEDBACK
- g) Aclarando OBJETIVOS
- h) Ofreciendo AYUDA ACTIVA

De manera más estructurada en la entrevista motivacional se utilizan cuatro estrategias derivadas de la terapia centrada en el paciente, aunque en la entrevista motivacional se utilizan con un objetivo particular el cual ayuda a los pacientes a analizar su ambivalencia y a expresar las razones que tienen para cambiar:

- 1) Preguntas abiertas. Es importante que el terapeuta cree una atmósfera de aceptación y confianza, en la que el paciente analizará sus problemas. Esto significa que el paciente debe ser el que hable más en esta etapa, con el terapeuta escuchando cuidadosamente y alentando la expresividad.

2) Escuche reflexivamente. El elemento crucial en la escucha reflexiva es la forma en que el terapeuta responde a lo que dice el paciente.

3) Afirmar. Afirmar y apoyar al paciente durante el proceso terapéutico. Esto se puede realizar en forma de comentarios positivos y frases de aprecio y comprensión.

4. Resumir. Hacer resúmenes de lo que se ha podido reunir, los comentarios de resumen se usarán para reunir el material que se ha comentado.

5. Provocar afirmaciones automotivadoras. Estrategia orientadora para ayudar a los pacientes a resolver su ambivalencia. (Miller, 1999)

Procedimiento general de aplicación.

Sesión 1 “Identificación del problema”

En la sala disponible, se realiza la recepción de los pacientes, se les invita a tomar asiento y una vez integrados, se inicia formalmente la sesión.

Las psicólogas encargadas del grupo, hacen su presentación y dan la bienvenida a los participantes, posteriormente se les invita a recordar cuales son los objetivos de las reuniones, mismos que debieron conocer en la entrevista inicial, con base en la participación de los pacientes, se explican con claridad los objetivos.

Enseguida se les entrega la carta de consentimiento informado, se le da lectura en voz alta y después de aclarar las posibles dudas, proceden a firmarla.

Después se les invita a ponerse de pie, con ayuda de la dinámica “la madeja de lana” (anexo 1), los participantes hacen su presentación, esencialmente mencionan su nombre, edad, ocupación y lo que esperan del grupo. Concluida su presentación, se realiza una retroalimentación resaltando la importancia del compromiso, la unión y el respeto entre los participantes y las psicólogas.

Nuevamente se les invita a tomar asiento, la discusión se encamina hacia los intentos previos que han tenido para perder peso y los resultados que esperan obtener a corto y largo plazo realizando una dieta y/o actividad física (anexo 2), si dentro de su presentación alguna persona hace mención de algún elemento de interés, para este propósito, entonces se retoma y a partir de ahí se les invita a mencionar otros ejemplos o se aclaran las dudas que pudieran surgir, de lo contrario, al azar, se cuestiona a algún paciente. Se hace énfasis

en la importancia de plantearse expectativas realistas y del autocuidado; el resultado debe ser el planteamiento de metas a largo plazo, en relación al cuidado de su salud.

Se menciona el papel del aspecto cultural en temas como la obesidad, la dieta y la actividad física, se proponen algunos mitos entorno a estos tópicos (anexo 3), cada participante da su opinión al respecto, la tarea de las psicólogas es identificar creencias erróneas y proporcionar información veraz, haciendo uso de ejemplos tomados de la vida cotidiana o incluso de las propias experiencias de los participantes.

Por último, se les proporciona la tarea que deberán realizar hasta el día de la siguiente sesión, se hace hincapié en el planteamiento de tres propósitos que los acerquen a sus metas, en concreto se trata de cosas específicas y realistas que les gustaría comenzar o dejar de hacer, es indispensable que incluyan por lo menos uno de actividad física. También se les explica que el objetivo de ese tipo de registros es auto-observarse, para identificar barreras o facilitadores en relación al cumplimiento de sus propósitos y metas, (anexo 4). Se fomenta la exposición de dudas, si surge alguna se proporciona la retroalimentación pertinente para dar por concluida la sesión.

Sesión 2 “Planteamiento de propósitos”

Una vez realizada la recepción de los pacientes, se inicia la sesión solicitando un breve resumen de los puntos esenciales vistos en la reunión anterior; con ese mismo fin se les pide mostrar y exponer su experiencia con los propósitos planteados como tarea.

La conversación se guía hacia los facilitadores que se hayan identificado, en los casos en que se consiguieron satisfactoriamente los propósitos. En torno a ello, se realiza la retroalimentación pertinente, se resaltan los logros y beneficios obtenidos hasta ese momento. En seguida, se fomenta la exposición de las barreras que surgieron y de lo que los pacientes hicieron ante ellas, se evalúa que otras posibilidades se pudieron haber implementado para sortearlas (anexo 5). En todo momento, se busca identificar coincidencias entre los integrantes del grupo y que en conjunto se retroalimenten.

Posteriormente se hace uso de diferentes carteles, su orden de aparición está en función de los comentarios de los participantes, es decir la exposición del primer cartel es el resultado del enlace que se realice por la participación de alguna persona.

En cuanto a los carteles enfocados al consumo del agua, la exposición se centra en los beneficios de beber este líquido y en el número de vasos que es recomendable consumir diariamente, no sólo de agua, también se incluyen otros líquidos como jugos naturales o embotellados, el café, la leche, etc; en cuanto a los que hacen referencia a los refrescos, la información se concentra en las posibles consecuencias de su consumo, además se busca concientizar sobre la cantidad de azúcar que contienen; con la imagen del sedentarismo se ilustra sus consecuencias y su asociación con enfermedades crónicas, como diabetes,

hipertensión, cáncer, etc; el de actividad física resalta los beneficios que trae para la salud física y emocional; con el plato del bien comer, se hace hincapié en la importancia de realizar cinco comidas diarias, de combinar los tres grupos de alimentos y de medir las porciones, una vez explicados estos puntos los participantes realizan una actividad que consiste en crear un menú que cumpla esos supuestos, para un tiempo de comida en específico, (anexo 6).

Finalmente, se les da a conocer la nueva tarea a realizar hasta la llegada de la siguiente sesión, los participantes deben plantearse tres propósitos que los acerquen a sus metas, pueden ser los mismos de la sesión anterior si es que aun perciben barreras importantes, o pueden plantear tres nuevos propósitos, nuevamente se trata de cosas específicas y realistas que les gustaría comenzar o dejar de hacer, es indispensable que incluyan por lo menos uno de actividad física. Una variante importante en esta tarea es que deberán de registrar las emociones que experimentaron a lo largo de los días, hayan cumplido o no sus propósitos. Se les recuerda que el objetivo de ese tipo de registros es auto-observarse, pero además se les explica que esta vez podrán identificar asociaciones entre sus emociones y conductas (anexo 7). Se fomenta la exposición de dudas, si surge alguna, se proporciona la retroalimentación pertinente, y finalmente se da por concluida la sesión.

Sesión 3 “Implementación de intenciones”

Se da la bienvenida a los participantes, la sesión inicia formalmente cuando se solicita un breve resumen de los puntos más importantes vistos en las sesiones anteriores.

El siguiente paso consiste en invitarlos a explicar brevemente su experiencia con la tarea, ilustrando la presencia de facilitadores o barreras para el cumplimiento de sus propósitos, en aquellos casos donde se evidencia la existencia barreras, se hace énfasis en la búsqueda de alternativas para hacerles frente, se invita a los participantes a planear que es lo que podrían hacer la próxima vez que se encuentren en situaciones similares, de tal manera que el resultado sea favorable para el cumplimiento de sus metas (anexo 8). Se busca encontrar coincidencias entre los pacientes, además de que sean ellos los que, con sus experiencias previas, se retroalimenten entre sí.

Se retoma la parte de la tarea que se enfocaba al registro de emociones, se les pide exponer las posibles asociaciones que hayan identificado, con base en ello y en un registro de situación-pensamiento-emoción-conducta, se explica la relación entre estos elementos, se ejemplifica con un caso ficticio o si es posible con la experiencia de algún participante. Una vez que se aclaran dudas, se proponen una serie de técnicas cognitivo-conductuales que podrían implementar para cortar asociaciones cuyo resultado los aleja de sus metas (anexo 9).

Enlazando con el uso de las técnicas mencionadas, la conversación se dirige al empleo de la respiración diafragmática como una fuente de relajación ante el estrés, las psicólogas explican y modelan los pasos de la técnica, enseguida se les invita a practicarlo, una vez que, en esencia, logran realizar correctamente los pasos, se comienza una visualización, previa explicación de la postura corporal adecuada. El discurso guía a los participantes a un escaneo corporal y a las diferentes funciones de cada parte del cuerpo, se les invita a cuidarlo y aceptarlo (anexo 10). Al terminar se les solicita exponer su opinión de la actividad y se les proporciona la retroalimentación pertinente.

Para terminar, se les entrega un contrato conductual, en el cual deben dejar por escrito sus metas, los propósitos que se comprometen a alcanzar a corto o mediano plazo, cuidando siempre que sean realistas y específicos, también deben registrar sus fuentes de apoyo social y un par de cosas que se comprometen a realizar en caso de no cumplir sus propósitos. Con el fin de formalizar el contrato, se solicitan tres firmas: la del participante interesado, la de un testigo, que en este caso es un compañero del grupo y la de una de las psicólogas (anexo 11). Se fomenta la exposición de dudas, si surge alguna, se proporciona la retroalimentación pertinente. Finalmente se agradece su participación en la sesión y en el grupo.

Bloque de Intervenciones 2: Carta descriptiva

SESIÓN 1					
“Identificación del problema”					
Objetivo general: Los participantes plantearán cuáles son los resultados que desean alcanzar al modificar su estilo de vida. Además, reflexionarán sobre las creencias erróneas más comunes en torno a la obesidad, dieta saludable y actividad física.					
Objetivos particulares	Proceso Psicológico/ constructo	Dinámica	Duración	Material	Técnicas
Fomentar integración grupal.	Socialización	La madeja de lana	30 min	Estambre	A través de la dinámica la madeja de Lana, (Anexo 1) cada uno de los participantes expondrá los motivos y objetivos por los cuales decidió asistir a la sesión.
Los participantes describirán y reflexionaran los resultados esperados sobre la realización de actividad física o seguir una dieta saludable.	-Expectativas de resultado	¿Cómo deseo verme y que quiero obtener?	20 min	Pelota	Se fomentará una discusión grupal para conocer los intentos previos y expectativas de resultados de los participantes, sobre la realización de actividad física o seguimiento de una dieta saludable. (Ver Anexo2).
Identificar las creencias erróneas entorno	-Actitudes -Distorsiones cognitivas	Pico-educación: mitos sobre	40 min	-Rotafolio -Diurex o Masking	Se abordaran algunos mitos en torno a la obesidad, dieta y actividad física, de tal manera que se ilustren algunas distorsiones cognitivas (ver anexo 3). El objetivo es crear una discusión grupal y retroalimentar a los

a la obesidad, dieta y actividad física.	-Expectativas de resultado	obesidad.		tape	participantes con información veraz del tema.
Identificar barreras y/o facilitadores para el cumplimiento de sus objetivos.	-Auto-observación	Tarea	20 min	-Registros	Se indicará a los participantes como tarea para casa que realicen un autoregistro conductual de tres comportamientos de salud relacionados con la alimentación o la actividad física. El formato incluye elementos de registro de barreras y facilitadores para el logro del comportamiento (Anexo 4).
Resumen y cierre de sesión.		Cierre de sesión	10 min		Se invitará a los participantes a exponer dudas o comentarios sobre la sesión.

SESIÓN 2

“Planteamiento de propósitos”

Objetivo general: Los participantes plantearán metas y objetivos específicos.

Objetivos	Proceso Psicológico/ constructo	Dinámica	Duración	Material	Procedimiento y técnicas
Los participantes examinarán los motivos por los que lograron o no sus objetivos. Se discutirán nuevas alternativas.	-Autoeficacia -Control conductual percibido -Eficacia de respuesta	Revisión de tarea	80 min	Registros	Con base en los registros solicitados como tarea, se guiará una discusión acerca del cumplimiento de objetivos planteados en la sesión anterior y el reconocimiento explícito de barreras y facilitadores del cambio conductual (Anexo 5).
Exponer y discutir brevemente información puntual sobre dieta saludable y actividad física.	-Percepción de riesgo y vulnerabilidad. -Habilidades de autocuidado.	Psicoeducación	20 min	Carteles	Se presentará una breve exposición con apoyo visual de carteles enfocados al consumo del agua (jarra del buen beber, agua: líquido vital), las posibles consecuencias del consumo de refresco (¿Qué nos estamos bebiendo?), los efectos del sedentarismo y la actividad física, y de la alimentación (plato del bien comer). Se propondrá una actividad que ilustre el empleo de los tres grupos de alimentos en los diferentes tipos

					de comida usando el formato del plato del buen comer. (Anexo 6)
Los participantes identificarán las emociones que experimentan cuando logran, o no, sus objetivos.	- Auto-observación	Tarea	10 min	Registro	Como actividad para casa, se entregará un formato a los participantes (Anexo 7), donde se les solicitará que reformulen o establezcan, de ser necesario, nuevos objetivos para el cumplimiento de metas, registrando además la frecuencia e intensidad diaria de las emociones experimentadas hasta la siguiente sesión.
Resumen y cierre de sesión.		Cierre de sesión	10 min		Se invitará a los participantes a exponer dudas o comentarios a cerca de la sesión.

SESIÓN 3

“Implementación de intenciones”

Objetivo general: Que los participantes adopten alternativas a corto, mediano y largo plazo para alcanzar sus objetivos de cambio comportamental

Objetivos	Proceso Psicológico/ constructo	Dinámica	Duración	Material	Procedimiento y técnicas
Que los participantes identifiquen alternativas viables para el logro de objetivos, mediante la generación y sistematización del procedimiento de búsqueda de soluciones	-Autoeficacia -Barreras -Facilitadores -Costo de respuesta -Solución de problemas	¿Cuáles son mis alternativas?	20 min		Se retomará la información de la tarea para casa contenida en el formato de registro (Anexo 7), resaltando las situaciones ambientales susceptibles de modificación. Se fomentará una discusión grupal entorno a las posibles alternativas existentes para su modificación y el consecuente logro de objetivos mediante una técnica de solución de problemas (Anexo 8)
Que los participantes identifiquen la relación entre emoción-pensamiento-	-Emociones -Distorsiones cognitivas.	-Autoobservación. - Registro: situación-pensamiento-emoción-conducta.	50 min	Registro	Se retomará la información de la tarea para casa contenida en el formato de registro (Anexo 7), haciendo énfasis en las emociones experimentadas al cumplirlos o no, se hará notar su relación y se sugerirán y explicarán brevemente una serie de

conducta					técnicas cognitivo-conductuales para hacer frente a las situaciones donde la emoción interviene de forma negativa en el cumplimiento de los objetivos. (Anexo 9)
Que los participantes conozcan y apliquen una estrategia de relajación breve y desarrollen habilidades de automotivación	-Relajación -Imaginería -Motivación -Estrategia de afrontamiento al estrés	Ese hermoso cuerpo...	20 min		Se les mostrará el procedimiento necesario para practicar una estrategia de respiración diafragmática, posteriormente se les inducirá a un estado de relajación con apoyo de visualización guiada. (Anexo 10)
Formalizar el compromiso de cambio comportamental mediante el establecimiento de contingencias autoformuladas	-Aumento del costo de respuesta de conductas incompatibles.	Contrato conductual	20 min	Contrato	Se les entregará un formato de contrato conductual a los participantes (Anexo 11), en el cual deberán registrar sus objetivos a largo y corto plazo y las consecuencias de no cumplirlos.
Resumir el contenido de la sesión y del taller		Cierre de sesión	10 min		Se invitará a los participantes a exponer dudas y comentarios sobre la sesión y el taller.

Lista de materiales: Bloque de intervenciones 2

ANEXO 1 **La madeja de lana**

Se colocan todas las personas en círculo, el guía toma una madeja de lana y cuenta cómo se llama, a qué se dedica y porque decidió unirse al grupo. Cuando termine, le tira la madeja de lana a otra persona del grupo, pero sin soltar la punta. Luego los demás hacen lo mismo, tiran la madeja sujetándola de una punta y se va creando una especie de tela de araña. Lo ideal es que después se pueda desenredar.

ANEXO 2 **Discusión grupal ¿Cómo deseo verme y que quiero obtener?**

El diálogo comenzará cuando se le pregunte a uno de los participantes cuáles han sido sus intentos previos para realizar actividad física y/o dieta...

- ¿Alguna vez ha intentado modificar su dieta o realizar actividad física?
- ¿Qué resultados obtuvo?
- ¿Por qué abandono el intento?
- ¿Qué está haciendo ahora por su salud?

El siguiente punto a abordar en el diálogo será sus expectativas para ello se plantearán preguntas como:

- ¿Cuáles son los resultados que desean alcanzar al modificar su dieta o realizar actividad física?
- Pensando en una forma ideal, ¿Cómo les gustaría que fueran las cosas a partir de ahora?
- ¿Cómo les gustaría verse en un futuro?

Finalmente las moderadoras cuestionaran la posibilidad de alcanzar esas expectativas planteadas, fomentando la reflexión respecto a:

- ¿Qué tan sencillo será alcanzar esos resultados?
- ¿Es posible alcanzarlo?
- ¿Para qué quiere lograrlo?

ANEXO 3

En un cartel pegado al pizarrón, se mostraran en forma de afirmación algunos mitos en torno a la obesidad, dieta y actividad física, redactados de tal manera que se ilustren algunas distorsiones cognitivas:

Categoría	Mitos
Obesidad	<ul style="list-style-type: none">-Es normal aumentar de peso a medida que avanza la edad o después de tener hijos.- La mayoría de los problemas de peso son heredados.- La preocupación por el sobrepeso es solamente una moda influida por los medios de comunicación.- Todas las personas con sobrepeso tienen otras enfermedades como diabetes e hipertensión.- La persona que fracasa en su intento por bajar de peso...carece de fuerza de voluntad.
Dieta	<ul style="list-style-type: none">- Una persona saludable nunca come de más.- Se puede bajar de peso únicamente haciendo dietas rigurosas.- Las penas con pan son menos...
Actividad física	<ul style="list-style-type: none">- El ejercicio no es muy útil para bajar de peso... no quema muchas calorías y simplemente aumenta el apetito.- Hacer ejercicio y comer saludablemente cuesta mucho dinero

En seguida, se le preguntará a uno de los participantes qué piensa al respecto, si es cierto o falso y por qué. Se encaminara la charla a la reflexión con el objetivo de desmentir esos mitos, y a su vez se retroalimentará a los participantes con información veraz del tema.

(ANEXO 4, Registro sesión 1)

Instrucciones: Marque con una (X) si ha cumplido con sus objetivos, o no, en el día de la semana que corresponda.

Propósito 1:

Día	Si	No
Lunes		
Martes		
Miércoles		
Jueves		
Viernes		
Sábado		
Domingo		

¿Se presentó algún problema? En caso de ser así, describa brevemente.

Propósito 2:

¿Se presentó algún problema? En caso de ser así, describa brevemente.

Lun		
Ma		
Mié		
Jue		
Vi		
Sábado		
Domingo		

Propósito 3:

¿Se presentó algún problema? En caso de ser así, describa brevemente.

Día		
Lunes		
Martes		
Miércoles		
Jueves		
Viernes		
Sábado		
Domingo		

ANEXO 5

En la discusión se abordarán los siguientes puntos:

¿Lograron sus objetivos?

SI

- ¿Qué hicieron para lograrlo?
- ¿Qué les ayudo o facilitó hacerlo?
- ¿Qué emoción les provoca? ¿Cómo se sienten?
- ¿Hay cosas en común con otros participantes?
- ¿Qué más puedo hacer?
- ¿Qué otra cosa, además de lo que ya logre me gustaría intentar?

NO

- ¿Qué provoco que no lo consiguieran?
- ¿Qué hicieron diferente, comparado con los otros días que lo lograron?
- ¿Qué otras cosas pasaron en ese momento?
- ¿Qué emoción les provoca? ¿Cómo se sienten?
- ¿Qué podrían hacer para tener resultados diferentes?
- ¿Depende de mí o de otros?

ANEXO 6

¿Qué nos estamos bebiendo?

Agua: líquido vital

¿Qué nos estamos bebiendo?

Fuente: Todo en sobrepeso y obesidad

¿Qué nos estamos bebiendo?

Plato del bien comer

Fuente: Todo en sobrepeso y obesidad

El sedentarismo y sus consecuencias

Actividad plato del bien comer:

Después de comer, se ilustra la actividad física como un ingrediente importante en los grupos de alimentos.

La actividad física y sus beneficios

Día	Si	No	¿Qué emoción experimenté, con mayor frecuencia o intensidad?
Lunes			
Martes			
Miércoles			
Jueves			
Viernes			
Sábado			
Domingo			

(ANEXO 7, Registro sesión 2)

Instrucciones: En el siguiente cuadro marque con una (X) si cumplió, o no, con su propósito. Además, escriba que emoción experimentó la mayor parte del día.

Día	Si	No	¿Qué emoción experimenté, con mayor frecuencia o intensidad?
-----	----	----	--

Pro
pós

Propósito 1:

Propósito 2:

Pro
pósito
3:

Lunes			
Martes			
Miércoles			
Jueves			
Viernes			
Sábado			
Domingo			

Día	Si	No	¿Qué emoción experimenté, con mayor frecuencia o intensidad?
Lunes			
Martes			
Miércoles			
Jueves			
Viernes			
Sábado			
Domingo			

ANEXO 8

Se deberán retomar aquellas situaciones en las que el logro de los objetivos se vea comprometido. Para esos casos se solicitará, a los participantes, que reflexionen acerca de que pueden hacer para hacer frente a esos momentos.

Deberán surgir diferentes alternativas y en cada una se abordarán los siguientes aspectos:

- ¿Qué tan capaz me siento de practicar cotidianamente esa acción?
- ¿Qué es lo que cree que ocurriría si hiciera esto?
- ¿Qué podría impedirle realizar esta acción?
- ¿Qué podría hacer más probable que realice la acción?
- Adoptar esta alternativa, ¿Qué tanto la acerca al objetivo?
- ¿Qué otras alternativas hay?

ANEXO 9

La discusión comenzará cuando se les pregunte a los participantes cual fue si experiencia durante la semana, se abordarán los siguientes puntos:

¿Lograron sus objetivos?

¿Cuál fue la emoción que predominó en los días en que lo consiguieron?

¿Cuál fue la emoción que predominó en los días en que NO lo consiguieron?

Entonces se les explicará la asociación existente entre sus pensamientos, emociones y conductas, para ello se hará uso del siguiente registro:

Registro de situación-pensamiento-emoción-conducta

Fecha	Situación	Pensamiento	Emoción Reacciones Físicas	Conducta	Consecuencias
	1. Descripción del acontecimiento que motiva la emoción desagradable. 2. El recuerdo o la corriente de pensamientos que la provoca.	1. Anotar los pensamientos que preceden a la emoción y también las imágenes o recuerdos que pasen por su cabeza. 1. Evaluar el grado de creencia de esos pensamientos de 0 a 100.	1. Especificar si se siente ansioso, enfadado, deprimido, etc. 2. Evaluar la intensidad de la emoción de 0 a 100. 3. Describir las reacciones físicas.	¿Qué hago ante esta situación? Duración: tiempo que dura el proceso.	¿Qué pasa después?
31-01-2013	Mis hijos me miran de forma extraña cuando les digo que voy a salir a caminar 30 min	Siempre pone la misma cara cuando quiero hacer algo para mí, no le importa lo que yo quiero y piensa que solo quiero perder el tiempo	Enojo 40 Tristeza 60 Me ruborizo, siento que mis orejas se calientan, lloro.	Le reclamo y comienzo a gritar. Duración: 10 min	No nos hablamos en tres días y no salgo a caminar.

Técnicas cognitivo-conductuales:

- Parada del pensamiento
- Acordar un tiempo para preocuparse
- Búsqueda de evidencias en nuestra vida cotidiana
- Técnicas distractivas.
- Cuestionar la lógica y utilidad de los pensamientos

ANEXO 10
(Guión de visualización)

- Se hará un breve entrenamiento de la respiración diafragmática, el cual se explicará a través de tres pasos: 1) Inhalar el aire, lentamente por la nariz; 2) Mantenerlo en el abdomen, y no en el tórax; 3) Exhalarlo lentamente por la boca.
- Posteriormente, se dará paso a la visualización:

Imagina que estas en un cuarto blanco, un cuarto completamente blanco, comienza a girar y observa lo grande es, aprecia su blancura, siente cuanta tranquilidad hay en ese lugar... siente como poco a poco logras sentirte más tranquila y relajada...

Ahora imagina que en el centro de ese cuarto hay un espejo, acércate... este espejo te permite ver todo tu cuerpo, justamente traes puesta la ropa que más te gusta, la que te hace sentir más cómoda y con la que te sientes más segura... sigue respirando y siente como poco a poco te sientes más tranquila y relajada ...

Pon atención en tu cara... en tus ojos, los maravillosos ojos que te permiten admirar los paisajes y sus colores... tu nariz, que te permite apreciar el perfume de las flores... tus labios, que al moverse le dan forma a tu voz... tus mejillas sonrojadas... mira lo hermosa que es tu cara con sueles sonreír... sigue respirando y siente como poco a poco te sientes más tranquila y relajada...

Ahora observa tus manos... tus brazos... tus hombros..., admira lo fuertes que son al realizar el trabajo cotidiano... y su delicadeza al abrazar, mira tu abdomen... , tu cintura..., tu cadera..., son el punto central de tu cuerpo, su fortaleza le da protección a tus órganos ... sigue respirando y siente como poco a poco te sientes más tranquila y relajada...

Observa tus piernas..., tus pantorrillas..., tus pies..., el soporte de tu cuerpo... te permiten caminar y desplazarte... sigue respirando, observa todo tu cuerpo...

Ese cuerpo que ves, es maravilloso, te permite, ver, oír, oler, sentir, te permite caminar, subir y bajar... es tuyo, es tu cuerpo y es maravilloso... cuidalo., admíralo..., aprécialo... amaló...

Lentamente aléjate del espejo, observa que en una de las paredes del cuarto hay una puerta, acércate... ábrela y ubícate en la sala del centro de salud, escucha los ruidos del exterior y lentamente abre tus ojos...

Contrato Conductual

Yo _____

Las razones más importantes por las que quiero cambiar son...

Me comprometo a largo plazo a:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Estas personas me pueden ayudar y estarán orgullosas de mi cuando consiga mis propósitos...

- 1) _____
- 2) _____

En caso de no conseguir mis propósitos, entonces me comprometo a:

- 1) _____
- 2) _____

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma de la Psicóloga

Nombre y firma del testigo

Bloque de intervenciones 3: Prevención de recaídas: Dirigida a las personas en etapas de acción o mantenimiento.

Prevención de Recaídas

Etapas de Acción y Mantenimiento

Sesión	Proceso	Objetivo particular	Actividades	Materiales	Tareas
1.PRESENTACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS	Autoevaluación y eficacia de la respuesta	1. Presentar el programa.	Presentación del programa. Se iniciará describiendo a los participantes el compromiso que se requiere de ellos, los objetivos y contenidos a abarcar durante las intervenciones y se les pedirá su consentimiento informado. Posteriormente habrá una sesión de dudas y comentarios Duración: 10 minutos	<ul style="list-style-type: none"> • Formato de consentimien to informado 	
	NO del PRISANO nivelar y ordenar Reforzamiento	2. Presentación de los participantes y descripción de las metas personales y de las acciones que se están llevando a cabo	Carrera de logros: Entendida que la meta en común es la pérdida de peso, se busca que a modo de la “papa caliente” los participantes al ser su turno de tener una pelota, se presenten y describan cuál es su objetivo específico o meta a conseguir. Se irán	<ul style="list-style-type: none"> • Bolita de rafia o pelota • Tarjetas de presentación • Friso preelaborado 	

		<p>para alcanzarla.</p>	<p>colocando en un friso adornado con líneas de carrera dibujadas, en un inicio el nombre del participante y al final la meta que buscan al cambiar su estilo de vida y controlar su peso.</p> <p>Posteriormente se les preguntará sobre los hábitos que tenían hace seis meses y los que tienen ahora, y se les colocará una estrellita a todas las acciones que ya estén realizando para mejorar su salud.</p> <p>El friso será utilizado en todas las sesiones como motivador, ya que éste reflejará los logros conseguidos y se les felicitará por ellos.</p> <p>Duración: 40 minutos</p>		
		<p>3. Autoevaluación de la utilidad de las acciones lo que están llevando a cabo los participantes y que tanta coherencia tienen con la meta</p>	<p>Con la información contenida en el friso los participantes evaluarán las semejanzas y diferencias en su plan de acción respecto al de los demás compañeros</p> <p>Duración: 40 minutos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pizarrón o hojas de rotafolio • Marcadores 	

		4. Instrucciones para llevar a cabo un autorregistro.	Se les darán las instrucciones a los participantes para llenar un auto registro que tendrán que entregar a la siguiente semana. El formato incluirá que emociones experimentaron durante cada uno de los días de la semana , así como también si se les presento estrés o aburrimiento y las acciones que se llevan a cabo ante la aparición de esto en cuanto a la forma en que llevan su alimentación o realizan su actividad física. Pueden seleccionar más de una emoción al día , pero tienen que contestar una acción por cada emoción o ante la presencia de estrés.		Autorregistro
2. PSICOEDUCACIÓN SOBRE RECAÍDAS.	Afrontamiento	1. Planteamiento del concepto de recaída, los determinantes inmediatos y antecedentes encubiertos	Se realizará psicoeducación acerca del concepto de recaída y su importancia en el modelo trans-teórico de la rueda del cambio, se describirán los procesos por los cuales se llega a ella, cómo y cuáles son los principales determinantes (inmediatos y antecedentes encubiertos) que hacen que la gente abandone su proceso de cambio. Duración: 20 minutos	<ul style="list-style-type: none"> • Cañón / Computadora / • diapositivas o laminas con la información 	

		<p>2. Identificación y discriminación de que es una recaída.</p>	<p>Pasar el paquete. Las psicólogas pasaran entre los participantes un pequeño regalo cubierto con varias capas de papel diferentes, lo van pasando mientras suena una melodía cuando esta se detenga el participante que tiene en sus manos el paquete tiene que quitar la envoltura donde esta escrita una actividad diferente (en todos los casos serán preguntas en donde los participantes recibirán retroalimentación): 1¿La situación es o no una recaída? 2¿Por qué es o no una recaída? 3¿Cuáles son en esa situación las barreras? 4¿Qué has hecho o harías tu en esta situación? Para finalmente ser la quinta envoltura la última y quien la quita, el que se queda con el regalo. Duración 20 minutos</p>	<p>(Video???)</p>	
		<p>3. Identificación de barreras y antecedentes o determinantes de la conducta perniciosos</p>	<p>Barreras en común. Se pide la colaboración de un voluntario y se le explica que tiene que mencionar una barrera que puede hallar en el momento de querer modificar su estilo de vida, y se les explica a los demás participantes que cuando la diga los que coincidan con él tienen que agruparse rápidamente en torno a él, quien tarde más en agruparse tendrá que decir otra barrera y tendrán que</p>	<p>Mesa Platos Comida de utillería Marcadores</p>	<p>Llevar al menos 3 etiquetas de sus alimentos favoritos (información nutrimental)</p>

			<p>volverse a agrupar los identificados con ella y así hasta mencionar varias barreras (límite de grupos?)</p> <p>Duración: 15 minutos</p> <p>Buscando el remedio a la barrera Se retomará una barrera de las mencionadas antes y se le pedirá a un participante que se haya enfrentado con ella que describa como es que ésta se le presento y que es lo que ha hecho ante ella.</p> <p>Las presentadoras describirán como se podrían aplicar diferentes técnicas cognitivas y de relajación para el manejo de estas barreras. También se mencionará que son útiles en los casos de manejo de estrés y emociones displacenteras que pueden llevar a que la gente deje su plan de cambio en estilo de vida.</p> <p>Entre estas técnicas se encuentran: parada de pensamiento, acordar un tiempo para preocuparse, búsqueda de evidencias en nuestra vida cotidiana y respiración diafragmática.</p>		
--	--	--	--	--	--

			Duración 40 minutos		
3. PREVENCIÓN DE RECAÍDAS Y MANEJO DE SITUACIÓN DE CRISIS	Autoeficacia Planeación Afrontamiento	1. Crear un plan anticipando la presencia de las situaciones de riesgo identificadas para poder afrontarlas adecuadamente.	<p>Breve psicoeducación en técnicas de resolución de problemas y de asertividad para el manejo de situaciones en crisis.</p> <p>Lluvia de ideas. Los participantes sugerirán situaciones de la vida cotidiana en las cuales se les ha dificultado continuar con su plan de acción, posteriormente estas situaciones se utilizarán para el roleplaying.</p> <p>Roleplaying. Se dividirán en grupos pertinentes de acuerdo con las situaciones de riesgo y las representarán en frente del grupo, simulando dos posibilidades: caer en la tentación o no caer. Posteriormente recibirán retroalimentación dentro del grupo sobre cómo éste hubiese enfrentado asertivamente la situación.</p> <p>Duración: 40 minutos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cañón y diapositivas con la información o hojas de rotafolio. • Marcadores 	

		<p>2. Técnicas de autocuidado</p>	<p>En base a esquemas, se dará una breve psicoeducación sobre lo que es una dieta balanceada, así como la lectura de las etiquetas pedidas en la clase anterior. Posteriormente, los participantes practicarán la lectura de las etiquetas.</p> <p>Conocer nuevos lugares. Tanto los participantes como las exponentes darán sugerencias de lugares cercanos a las clínicas para hacer ejercicio o llevar una dieta saludable, así como de sitios web o números telefónicos disponibles para asesoría y consulta sobre modificación en el estilo de vida: alimentación saludable y actividad física.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esquemas nutricionales: el plato del buen comer, la jarra del buen beber, ejemplos de etiquetas visibles 	
		<p>2. Valoración de los resultados obtenidos, comentarios y sugerencias sobre el programa de intervención.</p>	<p>Cierre con la toma de comentarios y sugerencias acerca del programa por parte de los participantes.</p> <p>Retomar el friso de “carrera de logros” para que ellos comenten donde es que se encuentran ahora, que se encuentran haciendo y que es lo que esperan alcanzar con sus acciones en un futuro de forma detallada con planes específicos acerca de posibles acciones a realizar en medio y un año.</p> <p>Duración: 20 minutos</p>		

Dannecker EA, Hausenblas HA, Connaughton DP, Lovins TR. Validation of a stages of exercise change questionnaire. Res Q Exerc Sport 2003;74(3):236-47.

Rojas Russell ME. Factores Psicosociales Asociados a la Actividad Física en Adultos Jóvenes: Un estudio transversal. TIPICA: Boletín Electrónico de Salud Escolar 2009;5(2):136-144.